

АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕМЫ СУДЬБЫ В ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА (МАРКЕС, БОРХЕС, ФОЛКНЕР)

Саттарова Исмигуль Бахтиёровна

Преподаватель кафедры “Истории и грамматики английского языка”
СамГИИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5841959>

Аннотация: В статье предлагается общее содержание актуализации темы рока в литературе XX века. Рассматривается вопрос устойчивости темы рока, теория «черного лебедя», а также трагические предпосылки темы рока

Ключевые слова: рок, судьба, «чёрный лебедь», мифология судьбы.

Социальные потрясения XX века и накопленный опыт человечества заставили создать такие произведения в разных видах искусства, которые как бы суммируют всю историю поисков людьми, возможно, в принципе не существующей истины. Образное отражение трагической истории включает в себя и преодоленные, и непреодоленные, и постоянные, и вновь появляющиеся испытания, которые проходят люди. Именно это и становится устойчивой подпиткой трагических тем, одной из которых можно считать преследующие человека невзгоды, определяющие его судьбу вспять его желаниям, устремлениям и воле. Возможно, проблема намного сложнее, и часто человек совершает именно то, чего подспудно требует его душа. Возможно, когда-то определяющую роль играют стечение обстоятельств и чужая воля. Бывают, наконец, сплошь трагические эпохи, когда люди становятся щепкой в волнах судьбы своего народа, - революции, войны. Названные в подзаголовке великие имена прозаиков XX века находятся в потоке самых разных тем, одна – из них – тема рока.

В 2007-м году мир удивила книга Нассима Николаса Талеба «Черный лебедь» [5], где ученый описал ситуации каких-то неожиданных событий, которые меняли судьбу многих людей.

Коротко, по сведениям Википедии, суть этой теории в следующем:

- «Событие является неожиданным (для эксперта);
- Событие имеет значительные последствия;
- После наступления, в ретроспективе, событие имеет рационалистическое объяснение, как если бы событие было ожидаемым.

С точки зрения автора, практически все значимые научные открытия, исторические и политические события, достижения искусства и культуры - события типа «чёрный лебедь». Примеры таких событий: развитие и внедрение Интернета, Первая мировая война, распад Советского Союза, атака 11 сентября и Мировой экономической кризис. Талеб также отмечает, что человечество неспособно успешно прогнозировать своё будущее, а уверенность в своих знаниях опережает сами знания и порождает феномен «сверхуверенности» /.../ Хотя эта метафора известна в философии довольно давно, именно Талеб стал использовать её для обозначения редких и неожиданных событий со значительными последствиями. При этом «чёрные лебеди» могут быть не только негативными событиями, но и представлять собой непрогнозируемые «удачи».

Талеб описывает несколько типов заблуждений, приводящих к излишней уверенности в собственной способности анализировать будущее:

1. Нарративные — склонность больше верить в информацию, полученную из своего окружения и/или информационного поля, чем в сухую статистику;
2. Игровые — применение теории игр к реальной жизни;
3. Ретроспективные — вера в успешное предсказание будущих событий на основании анализа произошедших».

Хотя, как всякая теория, «чёрный лебедь» отнюдь не объясняет всей причудливости жизни, но она все же приложима ко многому в нижеследующем материале.

На примере трех великих авторов XX века интересно проследить развитие этой темы.

Г.Г. Маркес вызвал к жизни термин «магический» реализм. Это почти оксюморон, потому что реализм должен отражать познаваемую реальность, недаром как направление в искусстве он развивался в XIX веке параллельно философии материализма и диалектики и науке. Если сказать очень упрощенно, то реализм это искусство, согласное с законами жизни, познанными наукой и материалистической философией. Поэтому если в произведениях реализма вдруг появляются какие-то изыски - например, «достоевщина - то они становятся как бы уже и не реалистическими вовсе. Однако Г.Г.Маркес смог стать даже эпическим реалистическим художником, отразившим не только историю Колумбии, но и - шире - Латинской Америки, в том числе, в социально-исторической сфере. При этом он создал

причудливое полотно неомифологизма как базы латиноамериканской ментальности.

Так как в мифологии судьба всегда свершается по воле богов и нисколько не находится в ведении человека, то именно эта тема, плюс многочисленные войны, невзгоды, странности, преследующие род Буэндиа в романе «Сто лет одиночества», и составляют сущность содержания этого великого романа. В романе очень много необъяснимого, связанного с верой в богов, духов, приметы. Это было осмыслено в XX в. как неомифологизм, включающий в себя непрременную «карнавализацию» жизни, термин когда-то ввел в литературоведение М.Бахтин [1]. В.Руднев уточняет: суть неомифологизма: «По сути, это главный принцип прозы XX в., который в той или иной степени определяет все остальные. /.../ Это прежде всего ориентация на архаическую, классическую и бытовую мифологию; циклическая модель времени» [4].

Также как принцип современной прозы Руднев называет двойственность «иллюзия – реальность» [4]. Именно этим и пронизаны произведения Маркеса, анализ которых будет представлен ниже.

Известнейший классик XX века Х.Л. Борхес уже был упомянут прежде. Его и теоретически занимал вопрос сюжета, его тезис - «мир как библиотека» [2]. Вместе с тем, он придерживался теории о наибольшей живучести четырех сюжетов и, соответственно, четырех героев, о которых было сказано выше. Борхес вошел в историю как писатель очень мощного и точного, трагического охвата жизни.

Как свидетельствует Википедия [3], «Х.Л.Борхес - один из основоположников и классиков новой латиноамериканской литературы. Творчество Борхеса метафизично, оно сочетает в себе фантазийные и поэтические методы. Борхес считает поиски истины бесперспективными, среди тем его творчества - *противоречивость мира, время, одиночество, человеческий удел, смерть (курсив мой – И.С.)*. Для его художественного языка свойственны смешение приемов высокой и массовой культуры, сочетание *отвлеченно-метафизических универсалий и реалий современной ему аргентинской культуры (например, культ мачо)*. Его прозаические фантазии, часто принимающие форму приключенческих либо детективных историй, маскируют рассуждения о серьезных философских и научных проблемах; с самых ранних своих произведений автор блистал эрудицией и знанием многих языков. Его творчеству присущи игра на грани правды и вымысла (курсив мой – И.С.), нередкие мистификации: ссылки и цитаты из

несуществующих произведений, вымышленные биографии и даже культуры. Борхес, наряду с Марселем Прустом, считается одним из первых писателей XX века, обратившихся к проблематике человеческой памяти.

Хорхе Луис Борхес оказал огромное влияние на многие жанры литературы – от романа абсурда до научной фантастики; о его влиянии говорили такие признанные писатели, как Курт Воннегут, Филлип Дик и Станислав Лем».

Приведенный выше отрывок, даже без анализа произведений писателя, позволяет увидеть, что означенные свойства его художественного метода никак не могут обходиться без усвоения важнейших компонентов сюжетов, и по преимуществу – трагических, так как постоянно затрагиваются глубинные основы бытия, которые всегда несут в себе загадку и никогда не бывают полностью понятны.

В свете указанных выше тенденций развития прозы XX века никак нельзя не упомянуть тему судьбы у У.Фолкнера. Так же, как Маркес создал вымышленное селение Макондо, Фолкнер создал своей вымышленный мир – это округ Йокнапатофа. Известное высказывание Фолкнера о художественном времени также позволяет вписать его в ряд самых интересных писателей, которые легко меняют порядок вещей и поэтому не могут не представлять в своих сюжетах ситуации непредсказуемости судьбы. Это очевидно во всей фолкнеровской классике – и романах и новеллистике. Время у него может растягиваться и сжиматься, жизнеподобная хронология событий никогда не важна. Всегда присутствует некая загадочность. Почему, например, столь по-разному проявилась фамильная наследственность в братьях Компсон в романе «Шум и ярость» (*The Sound and the Fury*)? Почему мисс Эмили смогла жить как бы оставшись в Конфедерации? («Роза для Эмили») – («A Rose for Emily»). Ответов нет.

Таким образом, социальные потрясения XX века и накопленном опыт человечества, побудивших создать такие произведения в разных видах искусства, которые как **бы суммируют всю историю поисков людьми, возможно, в принципе не существующей истины.** Образное отражение трагической истории включает себя и преодоленные, и непреодоленные, и постоянные, и вновь появляющиеся испытания, которые проходят люди. Именно это и становится устойчивой подпиткой трагических тем, одной из которых можно считать преследующие человека невзгоды, определяющие его судьбу вспять его желаниям, устремлениям и воле. Тема рока всегда

привлекала людей непредсказуемостью и становилась важнейшим компонентом сюжета во все времена. Приходится признать, несмотря на HI-tech, интернет и то, что еще в 1969 году люди высадились на Луну, что человек – не последняя инстанция в мироздании. XX и XXI века подошли к этому с новой стороны. Это выражено в книге Нассима Николаса Талеба «Черный лебедь» [5], вышедшей в 2007-м. Коротко, по сведениям Википедии, суть этой теории в следующем: 1.«Событие является неожиданным (для эксперта); 2.Событие имеет значительные последствия; 3.После наступления, в ретроспективе, событие имеет рационалистическое объяснение, как если бы событие было ожидаемым.

Литература:

1. Бахтин М.М. Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М.: Худ. литер. – 1990. – 544 с.
2. Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры. Русская литература XIX века: Энциклопедическое издание. - М.: Олимп; Издательство АСТ, 1996. - 832 с. С.12
3. Борхес Х.Л. - <https://ru.wikipedia.org/wiki/Борхес>
4. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. Главы: «Интертекстуальность», «Неомифологическое сознание», «Принципы Прозы XX века».- <http://lib.ru/CULTURE/RUDNEW/slowar.txt>
5. Черный лебедь. - https://ru.wikipedia.org/wiki/Черный_лебедь.